

Primer registro del percebe *Conchoderma virgatum* (Crustacea, Cirripedia, Lepadidae) como epibionte del marlín rayado *Kajikia audax* (Chordata, Teleostei, Istiophoridae) en la costa sur del estado de Jalisco, México

First record of the barnacle *Conchoderma virgatum* (Crustacea, Cirripedia, Lepadidae) as an epibiont of the striped marlin *Kajikia audax* (Chordata, Teleostei, Istiophoridae) on the southern coast of the state of Jalisco, Mexico

Victor Landa-Jaime¹, Bernabe Aguilar Palomino^{1,3}, Carlos Alberto Amezcua-Gómez^{1,2} y Mirella Saucedo-Lozano¹

¹ Departamento de Estudios para el Desarrollo Sustentable de Zonas Costeras. Centro Universitario de la Costa Sur. Universidad de Guadalajara.

² Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuicultura Sustentable-CRIAP Manzanillo, Colima

³ Autor de correspondencia: victor.landa@academicos.udg.mx

RESUMEN

Se registra por primera ocasión la presencia de *Conchoderma virgatum* en ejemplares del marlín rayado *Kajikia audax* obtenidos en un torneo de pesca deportiva realizado en el mes de enero del 2022 en la localidad de Barra de Navidad, Jalisco, en el Pacífico Central Mexicano. A pesar de que fueron capturados un número considerable de ejemplares de este picudo, solo dos de ellos fueron elegidos para este estudio al detectar la presencia de estos percebes. Los epibiontes fueron localizados en diversas partes del cuerpo a manera de colonias en forma de racimos de 8 a 15 cm de longitud y constituidas por un número de entre 20 y 35 individuos. Las muestras analizadas fueron colocadas en frascos de vidrio debidamente etiquetadas, preservadas en alcohol al 70% y depositadas en el Laboratorio de Ecología de Invertebrados de la Universidad de Guadalajara.

Palabras clave: Parásitos, pesca deportiva, Pacífico mexicano, Cirripedia, peces pelágicos

ABSTRACT

This study reports for the first time the presence of *Conchoderma virgatum* on specimens of the striped marlin *Kajikia audax* obtained during a sport fishing tournament held in January 2022 in Barra de Navidad, Jalisco, on the Mexican Central Pacific coast. Although a considerable number of specimens of this billfish was caught, only two were selected for this study due to the presence of these barnacles. The epibionts were found on various parts of the body in clusters measuring 8 to 15 cm in length and consisting of 20 to 35 individuals. The samples were placed in properly labelled glass jars, preserved in 70% alcohol, and deposited in the Invertebrate Ecology Laboratory at the University of Guadalajara, for further analysis.

Key words: Parasites, sport fishing, Mexican Pacific, Cirripedia, pelagic fish

INTRODUCCION

Conchoderma virgatum (Spengler, 1789), conocido también como percebe de rayas o percebe pedunculado, es una especie de percebe de la familia Lepadidae. Es considerado como un organismo pelágico que se encuentra en aguas abiertas en la mayoría de los océanos del mundo adherido a objetos a la deriva o a organismos marinos, atribuyendo tal adherencia en estadios larvales a las secreciones de sustancias pegajosas que éstos producen (Beckett 1968, Dawson 1969, Relini 1980, Memmi 1982). En el Pacífico Oriental, *C. virgatum* ha sido reportada desde los Estados Unidos de América hasta Chile, incluyendo Hawaii (GBIF 2022). Esta especie ha sido descrita como un epibionte de muchos organismos marinos como cetáceos, tortugas, grandes pelágicos, peces e invertebrados (Jones et al. 1968, Hastings 1972, Yamato 1980, Garibaldi & Relini 2003) e incluso sobre otros parásitos como copépodos, isópodos y otras especies de percebes (Balakrishnan 1969, Ruppert et al. 2004, Robert 1972). Anislado-Tolentino (2021) registró la presencia tanto de *C. virgatum* como de *C. auritum* (Linnaeus, 1767) en ejemplares de marlín negro, *Istiompax indica* (Cuvier, 1832), capturados en el golfo de Tehuantepec. También ha sido definido como un organismo pivotante y la mayoría de las adherencias son a objetos inertes como boyas, cuerdas flotantes, piezas de madera, plásticos y cascos de barcos (Beckett 1968, Roskell 1969).

En el Pacífico mexicano existen algunos registros de su presencia como epibionte de serpientes marinas como el de Alvarez & Celis (2004) quienes la encontraron en las costas del estado de Jalisco sobre *Hydrophis platurus* (Linnaeus, 1766). Posteriormente, López-Argueta & López-Villa (2022) registraron un nuevo caso en tiempos más recientes para las costas de Tonalá, Chiapas.

Por su parte, el marlín rayado *Kajikia audax* (Philippi, 1887) ha sido considerado como un componente muy importante de las capturas en la pesca deportiva regional. Aun cuando esta especie presenta la distribución latitudinal más amplia entre las especies de picudos (Domejer et al. 2003), las costas frente a Baja California y en la boca del golfo de California son reconocidas como el centro de concentración poblacional, tanto para su explotación como para su manejo (Squire 1987). En un estudio realizado en el Pacífico mexicano, Díaz-Uribe et al. (2023) señalan que la abundancia del marlín rayado ha pasado en las últimas décadas por tres etapas diferentes: una etapa inicial decreciente, una intermedia estable y una de incremento debido al cese de las capturas por parte de las flotas comerciales de 1990 al 2014. De acuerdo con un análisis de simulación de los mismos autores, éstos sugieren que del 2014 al 2023 la mortalidad por pesca ha sido insuficiente para explicar los cambios recientes en la población. Aunado a lo anterior, los estudios enfocados al conocimiento de su biología y de sus interacciones con especies que lo utilizan como sustrato móvil, basibionte u hospedero son aún incipientes (Wall et al. 2012, Violante-Huerta 2018).

MATERIAL Y MÉTODOS

Se analizaron dos ejemplares de marlín rayado que formaron parte de la captura obtenida durante el torneo conmemorativo del 50 aniversario del Club de Pesca Deportiva Barra de Navidad A.C., en la Costa Sur del estado de Jalisco, México, los días 21 y 22 de enero del 2022. Después de realizar los registros de arribo de cada ejemplar de las especies de marlín, pez vela y dorado, uno de los primeros procedimientos consistió en un examen visual detallado en el que fue posible detectar la presencia de ectoparásitos e incrustaciones de epibiontes. Posteriormente, se realizó el registro rutinario de los datos biométricos de los peces capturados: longitud total, longitud posorbital, longitud furcal, altura del cuerpo, peso y sexo. Se procedió a la obtención de muestras de tejido y órganos internos para la realización de diversos análisis de laboratorio. Se recolectaron muestras de los epibiontes adheridos a la piel del hospedero, colocándolos en bolsas de plástico previamente etiquetadas con los datos de referencia del hospedero. Las muestras fueron congeladas y posteriormente analizadas en Laboratorio, registrando el número de colonias y su tamaño medio, así como el número de individuos por colonia y su intervalo de tallas. Las muestras biológicas fueron conservadas en frascos con etanol al 70% debidamente etiquetados y

finalmente almacenadas en el Laboratorio de Ecología de Invertebrados Marinos de la Universidad de Guadalajara, en sus instalaciones de San Patricio-Melaque, Jalisco.

RESULTADOS

Los dos ejemplares de marlin rayado examinados se encontraron parcialmente cubiertos por incrustaciones coloniales en forma de racimos del percebe *C. virgatum* (Fig. 1). Por el hecho de que tales incrustaciones solo estuvieron presentes en regiones del cuerpo muy localizadas como la región caudal lateral cercana a las aletas pélvicas y la mandíbula superior, y por el escaso número de colonias observadas, se decidió definir como un grado bajo de infestación para ambos casos. Mediante el análisis detallado de las colonias incrustadas se determinó que estuvieron conformadas por 20 a 35 individuos, ubicados dentro de un intervalo de tallas que va de 0.5 hasta 5 cm de longitud total, mientras que los racimos completos pueden alcanzar extensiones de entre 8 y 15 cm. Finalmente, se realizó una búsqueda para verificar la vigencia de los nombres científicos, utilizando para eso la base de información biológica conocida como el registro mundial de especies marinas (WoRMS Editorial Board 2026).

Figura 1. Racimo del percebe *Conchoderma virgatum*.

Material examinado. *Kajikia audax*. Ejemplar 1, 21 de enero del 2022, hembra, 35.2 kg de peso, longitud total 261 cm. Región del cuerpo afectada: borde lateral derecho del cuerpo por detrás de las aletas pélvicas (Fig. 2). Ejemplar 2, 22 de enero del 2022, hembra, 52.3 kg de peso, longitud total 336 cm. Región del cuerpo afectada: parte lateral del cuerpo cercana a la aleta caudal y mandíbula superior (pico con botella de plástico insertada) (Fig. 3).

Conchoderma virgatum. Lote 1, racimo incrustado en el ejemplar 1 de marlin, compuesto por 21 organismos. Lote 2, racimo incrustado en el ejemplar 2 de marlin, compuesto por 35 organismos. Lote 3, racimo insertado en el pico del ejemplar 2 de marlin, compuesto por 27 organismos.

Figura 2. Racimo de epibiontes en el borde lateral inferior del cuerpo, cercano a las aletas pélvicas, del ejemplar 2 del marlín rayado *Kajikia audax*.

Observaciones. A pesar de que existe gran cantidad de literatura publicada sobre *Conchoderma virgatum* que hace referencia a sus interacciones con una amplia gama de animales (Mesaglio et al. 2022, Anislado et al. 2021) y aún cuando Mesaglio et al. (2022) notifican seis registros previos sobre la presencia de este percebe en el marlín rayado a nivel mundial, todos ellos estuvieron asociados al copépodo parásito *Pennella filosa* (Linnaeus, 1758). De las anteriores, las únicas citas para el Pacífico corresponden a Hernández-Trujillo et al. (2014) y González Armas et al. (2013), quienes describen precisamente un caso de parasitismo del copépodo *Penella filosa* sobre ejemplares del tiburón mako y del marlín rayado capturados en Baja California Sur y sobre los parásitos la presencia de *C. virgatum*. Por lo anterior, la relevancia de este trabajo consiste en que este es el primer registro como epibionte directo en el marlín rayado sin la presencia del copépodo. La ocurrencia de este y otros epibiontes asociados a peces picudos en el Pacífico mexicano ha sido citada por Anislado et al. (2021), Dawson (1969) y Garibaldi & Fenini (2003), entre otros; sin embargo, cabe mencionar que dicha literatura se concentra en la interacción de *C. virgatum* con hospederos distintos. Por citar algunos casos, López-Argueta & López-Villa (2022) analizaron la interacción con la serpiente marina *Hydrophis platurus* en las costas de Tonalá, Chiapas. Álvarez-Tello et al. (2013) notificaron un primer registro con la medusa *Stomolophus meleagris* (Agassiz, 1860) en el golfo de California. Gámez-Vivaldo et al. (2006) señalaron que hasta un 45% de los epibiontes analizados sobre caparzones de la tortuga golfina arribadas en las costas de Oaxaca correspondieron a este percebe. En las costas de Uruguay, Alonso et al. (2010) mencionaron su presencia sobre la tortuga marina *Chelonia mydas* (Linnaeus, 1758). De igual manera, Eckert & Eckert (1987) registraron el crecimiento del parásito sobre la tortuga *Dermochelys coriacea* (Vandelli, 1761) en el Caribe. Alvarez & Celis (2004) lo registraron en la costa de Jalisco sobre la parte caudal de *Pelamis platurus* (Linnaeus, 1766). Benz (1983) reportó la presencia de *C. virgatum* sobre copépodos pandáridos infectando cuatro especies de tiburones en las costas de Nueva Inglaterra, Atlántico noroeste.

Considerando la larga lista de hospederos directos o indirectos de *C. virgatum*, se puede resaltar la gran facilidad y el oportunismo que posee esta especie para colonizar cualquier sustrato disponible, desde etapas tempranas de su desarrollo, y el daño o lesiones que puede causar sobre los basibiontes. Ohtsuka et al. (2009) mencionan que este tipo de epibiosis puede ser perjudicial para algunos hospederos a largo plazo, provocando daños a la epidermis.

En el presente estudio, la presencia del cirripedo estuvo conformada en ambos casos tanto por organismos individuales como por colonias o racimos de hasta 20 ejemplares, pero se considera que el grado de infestación

fue bajo ya que las incrustaciones se presentaron en pocas regiones del cuerpo muy localizadas. Hasta la fecha, no se tiene conocimiento preciso del grado de afectación de estos epibiontes sobre las funciones o procesos biológicos de sus hospederos o basibiontes, ya que éstos pueden ser tan variados (vertebrados e invertebrados). Sin embargo, lo que es notable es que al menos deben constituir una seria molestia para ellos en función del porcentaje de cobertura corporal o grado de infestación. Existen reportes de lesiones macroscópicas en el pez ballesta gris asociadas a la presencia de *C. virgatum* donde se describen grandes ampollas o abultamientos en la base donde se incrustan las colonias (Ramos et al. 2010). En casos extremos de infestación de ciertas regiones corporales del hospedero, se cree que pueden llegar a producir efectos mayores como pérdida de equilibrio, ceguera o incluso interferir en el crecimiento adecuado, funciones alimenticias y funciones reproductivas. Newman & Abbott (1980), Balakrishnan (1969), Pages (2000) y Ramos et al. (2010) han señalado que aun sigue siendo incierto el papel de este tipo de percebes, ya que algunos autores lo citan como un autentico ectoparásito y otro solo como un epibionte facultativo. Parece existir consenso en el hecho que la epibiosis prolongada puede resultar perjudicial para el hospedero, independientemente de la especie de la que se trate. Otro aspecto de sumo interés, el cual debe ser considerado en futuros estudios relacionados, es el descrito por Chan & Chen (2022) quienes mencionaron que el estatus taxonómico de *C. virgatum* es controvertido ya que algunos autores consideran a *C. hunteri* como subespecie de *virgatum* mientras que otros afirman que son especies distintas. Analisis filogeneticos basados en la divergencia del gen COI muestran que ambas formas son clados hermanos y sugieren que son especies distintas. Alvarez-Tello et al. (2013) mencionaron que, a pesar de su amplia distribución, los registros de *C. virgatum* son escasos para las costas de México, por lo que aquí se destaca la importancia del presente hallazgo al contribuir al conocimiento de sus interacciones como epibionte directo de otro gran pelágico.

Figura 3. Mandíbula superior (pico) del ejemplar 2 del marlín rayado *Kajikia audax*, con botella de plástico colonizada por *C. virgatum*.

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen al comité organizador del Torneo conmemorativo del 50 aniversario del Club de Pesca Deportiva Barra de Navidad A.C., en la Costa Sur del estado de Jalisco, por facilitar la obtención y procesamiento de las muestras.

REFERENCIAS

- Alonso L., A. Estrades, F. Scarabino, & J. Calcagno. 2010. *Conchoderma virgatum* (Spengler, 1790) (Cirripedia: Pedunculata) associated with sea turtles in Uruguayan shallow coastal waters.– Pan-American Journal of Aquatic Sciences 5 (1): 166–168.
- Alvarez F., & A. Celis. 2004. On the occurrence of *Conchoderma virgatum* and *Dosima fascicularis* (Cirripedia) on the the seasnake, *Pelamis platurus* (Reptilia: Serpentes) in Jalisco, Mexico.– Crustaceana 77 (6): 761–764.
- Álvarez-Tello, F.J., J. López-Martínez, & J. Rodríguez-Romero. 2013. Primer registro de la asociación entre *Stomolophus meleagris* (Cnidaria: Scyphozoa: Rhizostomeae) y *Conchoderma* cf. *virgatum* (Crustacea: Cirripedia: Thoracica) en el Golfo de California.– Hidrobiológica 23 (1): 138–142.
- Anislado-Tolentino V., L.F. Del Moral-Flores, A.T. Wakida-Kusunoki, & Z.D.S. Andrade-González. 2021. Presence of *Conchoderma auritum* and *C. virgatum* (Maxillopoda, Lepadidae) and *Gloiopotes huttoni* (Copepoda, Caligidae) on the black marlin, from the Gulf of Tehuantepec, Mexico.– Crustaceana 94: 1327–1334.
- Balakrishnan, K.P. 1969. Observations on the occurrence of *Conchoderma virgatum* (Spengler) (Cirripedia) on *Diodon hystrix* Linnaeus (Pisces).– Crustaceana 16 (1): 101–103.
- Beckett J.S. 1968. New record of the Barnacle *Conchoderma virgatum* in the Northwest Atlantic.– Journal of the Fishery Research Board of Canada 25 (12): 2707–2710.
- Benz, W.G. 1984. Association of the pedunculate barnacle, *Conchoderma virgatum* (Spengler, 1790), with pandarid copepods (Siphonostomatoida: Pandaridae).– Canadian Journal of Zoology 62: 741–742.
- Chan, B.K.K. & Y.-H. Chen. 2022. Distinguishing long-discussed cryptic species of the epibiotic goose-neck barnacle of the genus *Conchoderma* (Thoracalcaea: Lepadidae) with Integrative Taxonomy.– Diversity 14 (8): 593 (1–23).
- Dawson, C.E. 1969. Records of the barnacle *Conchoderma virgatum* from two Gulf of Mexico fishes.– Proceedings of the Los Angeles Academy of Sciences 32: 58–62.
- Díaz-Uribe, J.G., A. Klett-Traulsen, E. Morales-Bojórquez, H. Aguirre-Villaseñor, M. Dreyfus-León, H. Santana-Hernández, & M.S. Zúñiga-Flores 2023. Estado de explotación y perspectivas de manejo pesquero del marlín rayado (*Kajikia audax*) en el océano Pacífico mexicano.– Ciencias Marinas 49 e3362.
- Domeier, M.L. 2006. An analysis of Pacific striped marlin (*Tetrapturus audax*) horizontal movement patterns using pop-up satellite archival tags.– Bulletin of Marine Sciences 79 (3): 811–825.
- Eckert, C., & S.A. Eckert. 1987. Growth rate and reproductive condition of the barnacle *Conchoderma virgatum* on the gravid leatherback sea turtles in Caribbean waters.– Journal of Crustacean Biology 7 (14): 682–690.
- Gámez Vivaldo, S., D. Osorio-Sarabia, C. Peñaflores Salazar, A. García Hernández, & J. Ramírez-Lezama. 2006. Identificación de parásitos y epibiontes de la tortuga Golfina (*Lepidochelys olivacea*) que arribó a playas de Michoacán y Oaxaca, México.– Veterinaria México 37 (4): 431–440.
- Garibaldi, F., & G. Relini. 2003. Note sul ruolo di *Conchoderma virgatum* (Crustacea Lepadidae) come epibionte del pesce spada, *Xiphias gladius* L., in Mar Ligure.– Biologia Marina Mediterranea 10 (2): 1093–1097.
- GBIF. 2022. <https://www.gbif.org/es/species/2113864> (Consultado el 12 de junio de 2022)
- González Armas, R., S. Hernández Trujillo, & R. Funes Rodríguez. 2013. Marlín rayado (*Kajikia audax*) y tiburón mako (*Isurus oxyrinchus*) capturados por la flota deportiva en Cabo San Lucas, B.C.S., parasitado por copépodos. P. 1–15. In: Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología del Mar. Área temática: Biodiversidad marina. Instituto Politécnico Nacional. CICIMAR.
- Hastings, R.W. 1972. The barnacle, *Conchoderma virgatum* (Spengler), in association with the isopod, *Nerocila acuminata* Schioedte & Meinert, and the orange filefish, *Alutera schoepfi* (Walbaum).– Crustaceana 22(3): 274–278.
- Hernández-Trujillo S, R. Funes-Rodríguez, R. González-Armas, & S. Ortega-García. 2014. New record of the mesoparasitic copepod *Pennella filosa* (L., 1758) on striped marlin *Kajikia audax* (Collette, 2006) from Cabo San Lucas, Baja California Sur, Mexico.– Journal of Applied Ichthyology 30: 1028–1030.
- Jones, E.C., B.J. Rothschild, & R.S. Shomura. 1968. Additional records of the pedunculate barnacle, *Conchoderma virgatum* (Spengler), on fishes.– Crustaceana 14 (2): 194–196.
- López-Argueta, E., & J.M. López-Vila. 2022. Registro de *Conchoderma virgatum* (Maxillopoda: Lepadidae) en *Hydrophis platurus* (Reptilia: Elapidae) en el Santuario Playa de Puerto Arista, Tonalá, Chiapas, México.– TIP Revista Especializada en Ciencias Químico-Biológicas 25: 1–5.

- Memmi, M. 1983. Revision of the genus *Conchoderma* (Cirripedia, Lepadomorpha).– Zoologicheskyy Zhurnal 62 (3): 345–353.
- Mesaglio T., M. Dowse, & G. McMartin. 2022. First record of the barnacle *Conchoderma virgatum* on an ehippid fish.– Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom 102 (3–4): 174–177.
- Newman, W.A., & D.P. Abbott. 1980. Cirripedia: the barnacles. In: Morris, R.H., D.P. Abbott, & E.C. Haderlie (Eds.), Intertidal invertebrates of California. Palo Alto, Stanford University Press. Pp. 504–535.
- Ohtsuka, S., K. Koike, D. Lindsay, J. Nishikawa, H. Miyake, M. Kawahara, Mulyadi, N. Mujiono, N., J. Hiromi, J., & H. Komatsu. 2009. Symbionts of marine medusae and ctenophores (review).– Plankton & Benthos Research 4 (1): 1–13.
- Pagès, F. 2000. Biological associations between barnacles and jellyfish with emphasis on the ectoparasitism of *Alepes pacifica* (Lepadomorpha) on *Diplulmaris malayensis* (Scyphozoa).– Journal of Natural History 34: 2045–2056.
- Ramos, P., F. Furano, D. Jesus, & T. Cruz. 2010. Macroscopic lesions on the grey triggerfish, *Balistes capriscus* (Pices) associated with the presence of the pedunculate barnacle, *Conchoderma virgatum* (Cirripedia, Thoracica).– Crustaceana 83 (9): 1091–1099.
- Relini, G. 1980. Cirripedi Toracici. Guide per il riconoscimento delle specie animali delle acque lagunari e costiere italiana AQ/1/91-2. Consiglio Nazionale delle Ricerche, Roma. 122 pp.
- Robert, W.H. 1972. The barnacle, *Conchoderma virgatum* (Spengler), in association with the isopod, *Nerocila acuminata*.– Crustaceana 22: 274–278.
- Roskell, J. 1969. A note on the ecology of *Conchoderma virgatum* (Spengler, 1790) (Cirripedia, Lepadomorpha).– Crustaceana 22: 274–277.
- Ruppert E.E., R.S. Fox, & R.D. Barnes. 2004. Invertebrate Zoology. A functional evolutionary approach. 7th ed. –Brooks/Cole Publ., Thompson Learning, Inc. 990 Pp.
- Squire, J.L., & Z. Suzuki. 1990. Migration trends of striped marlin (*Tetrapturus audax*) in the Pacific Ocean. In: Stroud, R.H. (Ed.), Planning the future of billfishes: research and management in the 90s and beyond. Savannah (GA): National Coalition for Marine Conservation, Inc. Pp. 67–86.
- Violante-Huerta, M. 2018. La epibiosis en los grandes vertebrados marinos de México: una revisión y su relevancia ecosistémica.– Revista Peruana de Biología 25 (3): 335–342.
- Wahl M., F. Goecke, A. Labes, S. Dobretsov, & F. Weinberger. 2012. The second skin: ecological role of epibiotic biofilms on marine organisms. – Frontiers in Microbiology 3 (292): 1–21.
- WoRMS Editorial Board (2026). *Conchoderma virgatum* Spengler, 1789. Accessed at: <https://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=106147> on 2026-03-24
- Yamato, S., Y. Yusa, & H. Tanase. 1996. Distribution of two species of *Conchoderma* (Cirripedia: Thoracica) over the body of a sea snake, *Laticauda semifasciata* (Reinwardt), from the Kii Peninsula, southwestern Japan.– Publications of the Seto Marine Biological Laboratory 37 (3/6): 337–343.